

Sublimasi Tuhan Lokal: Dari Galigo ke Robin di Gotham City

Irfan Palippui

“Mitos masyarakat tradisional merupakan dasar kehidupan sosial dan kebudayaannya. Dalam memandang mitos manusia arkais, perlu dilihat sebagai cara masyarakat melukiskan lintasan supranatural ke dalam dunia. Ia menjadi suatu ikatan makna esensial untuk menghadirkan ulang waktu sakral melalui waktu mitos (*mythical time*) primordial,” tutur Mircea Eliade dalam *The Sacred and The Profane*.

Tuhan (To Palanroê) dalam epos Galigo, memanglah mitos. Gejalanya kini hanya ditemukan dalam karya sastra maupun realitas panggung. Kenyataannya secara simbolik, ia telah "digulingkan" oleh hukum dan Tuhan agama monoteisme. *To Palanroê is dead*. Namun, benarkah ia yang realitasnya telah mati?

Sigmund Freud meyakinkan kita tentang kembalinya tradisi lama itu. Ia mengatakan, jika Musa adalah Mesias pertama, maka Kristus adalah penggantinya. Kebangkitan Kristus adalah bangkitnya Musa (sang ayah primitif). Ia hanya berganti rupa sebagai "anak" yang menggantikan tempat ayahnya.

Peristiwa matinya tuhan lokal (*the death of local god*) ini identik dengan pudarnya keyakinan publik kepada Batman sebagai penyelamat Gotham City dalam film *The Dark Knight*. Ketika Bruce Wayne hendak mengidentifikasi dirinya sebagai Batman di depan publik, Harvey Dent justru mendahuluinya dengan mengaku sebagai Batman. Menurut Slavoj Žižek, tindakan itu melampaui sikap herois Batman yang sesungguhnya—*he is more Batman than Batman*.

Ironisnya, di akhir film, Batman justru dianggap bertanggung jawab atas kematian Dent, demi menjaga citra Dent sebagai pahlawan tanpa celah. Di sana kita melihat pertukaran simbolik: Dent mengidentifikasi dirinya sebagai Batman (secara publik), sementara Wayne, sang Batman sejati, menanggung beban dosa kematian Dent.

Fenomena ini selaras dengan kondisi masyarakat Makassar-Bugis. Masyarakat masa lalu memang tak cukup "mengawetkan" kehadiran Tuhannya melalui tradisi tulis, namun mereka sangat canggih dalam menghidupkannya lewat seni tutur. Meski demikian, harus diakui bahwa tradisi lisan ini goyah menghadapi arus dominan agama monoteistik.

Mengikuti logika Žižek: unsur "imajiner" manusia Makassar-Bugis, sang Batman sesungguhnya, terletak di dalam Galigo. Namun secara "simbolik", ia telah digantikan oleh Dent (agama monoteis) yang kini melesat ke lorong-lorong kesadaran masyarakat.

Mungkinkah "Batman" lokal ini kembali sebagaimana Musa bangkit lewat Kristus? Ya, mungkin saja. Ia datang kembali dalam *The Dark Knight Rises*, namun tidak dalam rupa Galigo lama. Ia hadir sebagai "Mahdi" yang melawan Bane. Ia harus melawan jejak masa lalunya sendiri, kelompok yang dulu mengajarnya menaklukkan ketakutan.

Batman sukses mengalahkan Bane dan membebaskan kota dari ancaman bom. Dalam hitungan menit, ia membawa bom tersebut ke laut lepas dan ikut meledak bersamanya. Adegan ini menandakan kesuksesan Batman membawa "penanda kehancuran" keluar dari tatanan simbolik yang sadar (*conscious*). Setelah itu, ia mati. Atau, dalam istilah psikoanalisa Lacan disebut sebagai *the death of drive*, terbunuhnya dorongan oleh penanda yang kemudian menggesernya agar tak tampak di dunia sadar.

Jejak penanda itulah yang menjadi dorongan bagi munculnya realitas simbolik baru: sublimasi Batman. Ia mewariskan jejaknya pada Blake, sang Robin di masa depan. Mungkinkah agama lokal melahirkan "Robin"? Mengapa tidak?

Agama lokal secara riil mungkin tak lagi tampak dalam rutinitas ritual atau kostum nenek moyang. Kini, mereka hadir sebagai manifestasi agama monoteis yang taat. Namun, seperti Bruce Wayne yang "mati" di mata publik, ia mengalami sublimasi. Ia terus bekerja agar kehidupan manusia tidak terpuruk dalam dekadensi. Ia terus menciptakan penanda dan bahasa untuk melindungi eksistensinya.

Pendek kata, meski objeknya berubah, manusia mampu terus menghadirkan keselamatan dengan munculnya "Robin-Robin" baru. Robin baru ini (baik dalam wujud Islam lokal maupun Kristen lokal) datang dari perbendaharaan penanda (*treasure of signifier*) dalam ketidaksadaran manusia yang cerdas memainkan peran agar tidak tergilas oleh hukum agama *mainstream*.

Yogyakarta, 19 Juni 2013